

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 3, Julio – Diciembre, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LAS UNIVERSIDADES TERRITORIALES: UNA MIRADA CRÍTICA A LA GERENCIA EDUCATIVA, DESDE LA RETROSPECTIVA AL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO VENEZOLANO

Norelis del Valle Bompert

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, Tucupita, Venezuela.

Email: nvbompert@gmail.com

Recepción: 20- 12-2019 y Aprobación: 26 - 02 -2020

Resumen

Como búsqueda de la transformación de la educación universitaria en Venezuela, enmarcadas dentro de las políticas educativas y en estrecho vínculo con su entorno, como universidades adaptadas a los nuevos tiempos, se transforman los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) y Colegios Universitarios (CU) en Universidades Politécnicas Territoriales (UPT), en la búsqueda de garantizar el derecho a la educación con calidad y eficiencia de todos, bajo la adecuación de la estructura académica y curricular, la relación de la universidad con la sociedad y el entorno donde se desenvuelve y el cambio en el modelo de gerencial. Es así, como se configura entonces en la educación universitaria territorial, un gran compromiso de responder a las necesidades y expectativas de los actores sociales del contexto universitario, desde la participación activa y comprometida con el proceso educativo y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, como respuesta a una sociedad, que se encuentra en permanente cambio cultural, científico, tecnológico. Bajo esta perspectiva, se ofrece un avance de investigación, desde la aproximación del estado del arte, considerando los referentes teóricos presentes en el fenómeno educativo universitario desde una retrospectiva histórica, centrados en la transformación universitaria, que desde la comprensión e interpretación de los criterios de base gerencial y sus procesos sustantivos, permita mirar de forma crítica la transformación universitaria en Venezuela.

Palabras Claves: Gerencia; educación universitaria; transformación

Abstract

In search of the transformation of university education in Venezuela, framed within educational policies and in close connection with its environment, as universities adapted to the new times, the University Institutes of Technology (IUT) and University Colleges (CU) are transformed in Territorial Polytechnic Universities (UPT), in the search to guarantee the right to education with quality and efficiency of all, under the adequacy of the academic and curricular structure, the relationship of the university with society and the environment where it develops and the change in the management model. Thus, as configured in territorial university education, a great commitment to respond to the needs and

expectations of the social actors of the university context, from the active participation and commitment to the educational process and the fulfillment of their institutional objectives, such as response to a society, which is constantly changing cultural, scientific, technological. Under this perspective, a breakthrough of research is offered, from the approach of the state of the art, considering the theoretical references present in the university educational phenomenon from a historical retrospective, focused on the university transformation, that from the understanding and interpretation of the criteria of management base and its substantive processes, allow to critically look at the university transformation in Venezuela.

Keywords: Management; university education; transformation

Introducción

En la actual era del conocimiento, las instituciones de educación universitaria, son vistas como sistemas multidimensionales y complejas, que comprenden un marco de referencia desde dos perspectivas, la primera como instituciones en constante relación de intercambio con el medio donde se insertan, sujetas a las determinaciones económicas, políticas, sociales y a la influencia de los diferentes aspectos culturales presentes en el contexto, sensibles a las necesidades de la población para modular su capacidad de respuesta a ellas en el desarrollo del conocimiento; y la segunda, con una relativa capacidad para incrementar o disminuir su posibilidad de permeabilidad desde sus propias condiciones internas docencia, extensión e investigación.

En este contexto, la educación universitaria tiene la responsabilidad de la construcción del conocimiento, la promoción de la transformación, crecimiento y desarrollo de un país y por ende una sociedad, inducidos por las capacidades de producción, bajo esta perspectiva, se gesta a lo largo de la historia en Venezuela, reformas en el sistema educativo universitario, que ha involucrado, entre otros, su relación con el sistema de gobierno, su entorno, cambios curriculares en sus programas y proyectos educativos universitarios, así como su forma de organización y gestión.

Es así, como en este transitar de perfeccionamiento universitario, nacen bajo la Misión Alma Mater y el Proyecto Nacional Simón Bolívar, las Universidades Politécnicas Territoriales de Venezuela, como parte del sistema de instituciones de educación universitaria, para transformar la educación universitaria a través de la articulación institucional - territorial, como garantía del derecho de todas y todos a una educación superior de calidad, contribuyendo al desarrollo socio económico de sus Territorios a través del cumplimiento de su misión y objeto social.

A partir del presente documento, la autora asume la necesidad de efectuar una mirada crítica a través de la comprensión e interpretación, haciendo una retrospectiva al sistema educativo universitario en Venezuela y los elementos que componen la transformación del mismo, como vía para contribuir a develar hilos teóricos, a partir de la categoría de gestión educativa, que viabilice el fortalecimiento de lo que se está haciendo bien, y redireccione lo que está provocando insatisfacción en sus actores sociales y que atenta contra la verdadera transformación universitaria, para consolidarse así, una verdadera cultura organizacional y perfeccionamiento en la gestión, que propicie el compromiso con la docencia, la

investigación, la vinculación territorial para una educación de calidad, vislumbrándose la siguiente interrogante:

¿Ha impulsado la gerencia educativa universitaria, la verdadera transformación dentro de las universidades territoriales, según sus objetivos institucionales, en correspondencia con las necesidades y expectativas de sus actores sociales?

¿Bajo el escenario complejo de transformación de las universidades territoriales, la gerencia educativa, forma parte de sus líneas estratégicas de desarrollo?

Para responder a estas interrogantes, es importante analizar el devenir de la educación universitaria en Venezuela, que ha estado caracterizado por importantes cambios de paradigmas educativos, perfeccionamiento y continua evolución, marcada por diferentes épocas cronológicas a lo largo del tiempo y al que diversos autores como Morles, Medina Rubio y Álvarez Bedoya (2003); Tovar (2004); Bonilla Molina (2004); Moreno (2008); Lamoggia de Ramírez (2012); Parra Sandoval (2012) entre otros investigadores, que han efectuado significativos aportes.

A partir de la revisión histórica efectuada del Sistema Educativo Universitario, se identificaron aproximaciones, observándose diversas reformas efectuadas a lo largo de la historia, producto de la necesidad de cambio e innovación, que respondían a aspectos políticos e ideológicos, económicos, sociales, culturales, religiosos y educativos, agrupados por la investigadora en 4 enfoques (figura 1): instauración, institucionalización, fortalecimiento y transformación, que van en correlación a las diferentes etapas.

Figura 1
Evolución del Sistema Educativo Universitario Venezolano

Nota: Elaboración propia, 2019

El inicio del proceso evolutivo del sistema educativo universitario en Venezuela, se origina bajo el *enfoque de instauración*, luego de la guerra de independencia, en la conformación de ésta como una República libre y soberana, identificada a través de una etapa:

La *I etapa, colonial y republicana*, cuya Universidad tuvo su origen con la Universidad colonial real y pontificia (1725-1827), bajo la dependencia y dirección jerárquica de la Iglesia Católica, fundándose posteriormente la Universidad de Caracas, dependiente en decisiones académicas, administrativas y gubernamentales, del obispo de la iglesia católica y de sus fundadores y a la que se le otorgo el carácter Pontificia por parte del Papa Inocencio XIII. Sin embargo para 1784, según modificación de estatutos de esta universidad, se le otorga cierta autonomía gubernamental y administrativa, gracias a la batalla librada por el Rey Carlos III, contra la Iglesia, quitándole los privilegios que poseía el obispo y disponiendo que el Rector de esta casa de estudios fuese elegido por el claustro completo de profesores de la universidad y los doctores que residían en la ciudad (García-Pelayo, citado por Moreno, 2008, p. 353).

Desde la perspectiva del investigador, una de las características más relevantes de esta Universidad y que le dan fundamento a este documento, se destaca en una gestión educativa clasista, elitista y racista, de carácter eclesiástico, fundamentada en defender y proteger la corona y el gobierno del Rey además de ejercer vinculación entre la monarquía y el papado ante el Consejo de Indias a través de *El Cancelario*, quien poseía rango equivalente al del Rector (García-Pelayo, citado por Moreno, 2008, p. 354).

Posteriormente, en la época republicana, una vez lograda la independencia de Venezuela, para reformar la universidad colonial (Universidad de Caracas), se crea bajo los estatutos Republicanos, la Universidad Central de Venezuela el 24 de junio de 1827, decretado por el Libertador Simón Bolívar, como presidente de Colombia, como “nueva institución abierta, tolerante y científica”, consagrada bajo la autonomía académica y económica, para organizarse y gobernarse a través de una gerencia universitaria, a cargo de un Rector, elegido por el claustro, indistintamente que este fuese profesor o catedrático de la universidad o no y un Vicerrector que supliría las faltas del Rector /García-Pelayo, citado por Moreno, 2008, p. 354).

Asimismo, se crea en Venezuela bajo una inestabilidad política y crisis financiera, la segunda universidad en Mérida, actualmente conocida como la Universidad de los Andes fundada en 1785 por el obispo Juan Ramos de Lora, iniciando formalmente su funcionamiento en 1832, la tercera universidad en Maracaibo, fundada en 1891 y la cuarta universidad en Valencia en 1892, refundada en 1958 como la Universidad de Carabobo, que funcionaron por poco tiempo bajo el intervencionismo del Estado que elimina su autonomía (Morles; Medina Rubio y Álvarez Bedoya, 2003, p. 8)

Con la llegada del *enfoque de institucionalización*, se inicia el proceso de reforma y establecimiento de la Universidad en Venezuela, bajo la concepción de la autonomía. En este enfoque, se identificaron dos etapas en la evolución de la universidad:

La *II etapa, aires de Córdoba*, generado en el año 1918 en Argentina, con el llamado Movimiento de Córdoba, que para Morles; Medina Rubio y Álvarez Bedoya (2003), es “el

primer gran cuestionamiento de la universidad latinoamericana, cuyos efectos se tradujeron principalmente en fortalecer las luchas por la autonomía y el cogobierno universitario, dando poder electoral a los estudiantes” (p. 9). Este movimiento de protesta a la universidad colonial, elitista, monárquica y eclesiástica, da inicio a un proceso de transformación universitaria, que llega a Venezuela en 1936, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, (1910-1935), para convertirse la educación en una de las prioridades del Estado venezolano, creándose para 1936 el Instituto Pedagógico Nacional, como instituto de formación docente, para educar a los profesores de educación Media (Morles; Medina Rubio y Álvarez Bedoya, 2003, p. 9).

Este movimiento concibe el *Programa de la Reforma*, del que surgen postulados que forman parte de las leyes que rigen las universidades venezolanas y cuya gerencia educativa, está conformada por el cuerpo directivo y autoridades académicas, electas por la comunidad universitaria como: profesores, estudiantes y egresados. Tünnermann (citado en Moreno, 2008, p. 357).

La *III etapa, el régimen dictatorial militar, generado en 1945*, con el golpe de estado cívico militar para destituir el régimen dictatorial militar que reinaba desde el año 1936-1941 por el General Eleazar López Contreras y en 1941-1945 por el General Medina Angarita, cuya educación para la época, solo beneficiaba a un minúsculo sector de la población venezolana (el sector de la clase alta). Su derrocamiento, produjo en el país un gobierno populista, dictándose para 1940 la Ley de Universidades, en la que se le otorga cierta autonomía a estas instituciones, eliminada ésta autonomía posteriormente, para el año 1945 bajo un "Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales" (Morles; Medina Rubio y Álvarez Bedoya, 2003, p. 9), creándose a su vez para 1948 la Ley Orgánica de Educación Nacional, bajo la filosofía democrática.

No obstante, entre 1948 y 1958, Venezuela estuvo sometida nuevamente a un gobierno militar y dictatorial hasta 1958, en cuyo periodo la educación estuvo deprimida, frenándose en las universidades su expansión y fortalecimiento y creándose como alternativa de educación superior, las dos primeras universidades privadas en el país, la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello, así como la promulgación en 1958 de la Ley de Universidades, decretándose para universidad la gratuidad de la educación, la autonomía universitaria, los distintos órganos de cogobierno, la gestión educativa a través de la autoridades académicas según el nivel de dirección y organización, así como la libertad de cátedra e investigación (Moreno, 2008, p. 357-358).

Este instrumento legal surgido bajo el marco de nuevas políticas educativas en Venezuela, destaca como aspecto de gran significancia, la conformación de la gerencia educativa universitaria, a cargo de los cuerpos directivos (Rector, Vicerrector, Secretario y Decanos), la cual será elegida por la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y egresados), así como con la participación de los órganos de cogobierno, Consejo Universitario y Consejos de Facultad (Moreno, 2008, p. 357-358).

Durante la década de los sesenta y setenta, se produce el *enfoque de fortalecimiento*, en el que el Estado asume las políticas frente a las universidades y su proceso de desarrollo de autonomía y fortalecimiento, identificándose dos etapas:

La IV etapa, la autonomía y democracia representativa, da paso a la democracia representativa, producto de la caída de la dictadura, promulgándose la Constitución de la República de Venezuela en 1961, en el que el Estado asume la responsabilidad y el papel mediador, por contar con la renta petrolera para su funcionamiento y sostén. Para 1970, se reforma la Ley de Universidades, decretándose la garantía de la educación pública, obligatoria, gratuita y fortaleciendo el acceso a la misma, rescatando la concepción de autonomía universitaria, pero acentuándose el poder en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para coordinar y supervisar las instituciones universitarias.

Esta reforma concibe un sistema de mayor control y regularización de las universidades por parte del Estado, admitiendo además la creación de las universidades experimentales, como modelo alternativo y opuesto a las universidades autónomas ya existentes, así como institutos y Colegios Universitarios conocido como la educación terciaria, dependientes del Gobierno Nacional en lo administrativo y en lo gerencial a través del nombramiento de sus autoridades.

La V etapa, universidad vs política-ideológica, ocurre para el año 1980, donde el Congreso Nacional para esa fecha elaboran diversos proyectos de Ley de Educación Superior, para reglamentar la diversidad institucional que se había ido conformando en los últimos años e incorporar a través del Ejecutivo Nacional y por intermedio del Ministerio de Educación, la estructura que esta debe tener, conforme las características del desarrollo nacional, regional y local, estableciéndose los niveles y modalidades del sistema educativo, articulados mediante el currículo y la unidad de criterios administrativos, así como, para facultar a las diversas instituciones universitarias y elaborar sus propios reglamentos de funcionamiento y estructura, (Bonilla Molina, 2004, p. 37); abarcando esta ley la formación profesional y de postgrado, a la cual se accede a través de la obtención del título del nivel precedente y de la selección en sistema de admisión, diseñado por la Oficina de planificación y seguimiento universitario (OPSU).

Sin embargo, en 1989 en lo relacionado a la calidad de la educación, el sistema educativo no contaba con los estándares debidamente normados, por área, grado, nivel o modalidad, por cuanto el único elemento referencial de calidad de la educación que se tenía, eran las pruebas para el ingreso de los bachilleres al nivel universitario, abiertamente excluyentes. En este proceso evolutivo llegamos al *enfoque de transformación*, cuyos cambios producidos desde 1990 a la actualidad, van direccionados a la redefinición en las políticas educativas, el ajuste de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la transformación del sistema Educativo Universitario, destacándose en 1997, la reforma curricular como línea estratégica del Ministerio de Educación, para redefinir y reestructurar el Sistema educativo, en un intento por mejorar la calidad de la educación (Lamoggia de Ramírez, 2012, p. 48). Este enfoque lleva consigo dos etapas:

La VI etapa, redefinición de políticas educativas, ocurrido a partir de 1999, en el que Venezuela entró en un nuevo ciclo, a través de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el gobierno recién elegido. La nueva constitución que sustituye a la del año 1961, contiene como lineamientos relevantes del sistema educativo universitario, lineamientos que fortalecen el Estado docente, la gratuidad en la educación en todos los

institutos oficiales y la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109, que expresa:

El Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía (...) Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, de acuerdo con los principios constitucionales de la democracia participativa y protagónica, así como las de funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley (...) Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. La ley garantizará el voto paritario de los y las estudiantes, los profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias; consagrará el derecho al sufragio a todos los y las docentes que hayan ingresado por concurso de oposición. (p.16)

Esta primera fase que va desde 1999 a 2002, en donde las políticas educativas universitarias estuvieron enfocadas en la extensión de la matrícula estudiantil, eliminación de requisitos de ingreso y las creación de nuevas instituciones de educación superior. Asimismo, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), desarrolló un proyecto de inclusión y fortalecimiento del sistema educativo público para "elevar la calidad y promover la búsqueda de la excelencia y disminuir las desigualdades en el acceso y el desempeño de los estudiantes en el sistema de educación superior" (González Silva, 2008, s.n.p: parr. 32).

Para la segunda fase que va desde 2003 al 2009, se entra en la *VII etapa, Misiones Educativas Universitarias*, donde el Gobierno en su crítica y exigencias a las universidades autónomas y tradicionales, por excluir a los estudiantes provenientes de los sectores populares del sistema universitario, rompe con el paradigma neoliberal que prevaleció en las políticas educativas por muchos años y fortalece el sector educativo superior, a través de la creación de la Misión Sucre, establecida dentro de los programas de misiones diseñados por el Gobierno Nacional, como estrategia educativa para darle respuesta a la población estudiantil, acercando la universidad a las comunidades a través de la universalización de la oferta académica en los municipios, ampliando su capacidad de acceso a través de la fusión con diversas instituciones universitarias y creando nuevas modalidades de estudios.

Asimismo, se implementan además otras estrategias, la generación de nuevos espacios a través de la creación de Aldeas Universitarias Bolivarianas, el programa nacional de orientación profesional, la modificación del sistema nacional de admisión a la educación superior y la creación de redes académicas de integración latinoamericana (Parra Sandoval, 2012, p. 73-76), y en materia de políticas de garantía de una educación superior de calidad a personas con discapacidad, indígenas y privados de libertad, se estableció alineados con la Constitución Nacional y la Declaración de las Naciones Unidas, una normativa nacional, para la igualdad de derechos, la inclusión de estos estudiantes en la mayoría de las instituciones, la creación de redes de apoyo, el incentivo a la innovación tecnológica relacionada con apoyos técnicos para la vida independiente, la interculturalidad y la construcción de unidades de apoyo en las instituciones, gracias a la municipalización, la Misión Sucre y a los esfuerzos de algunas instituciones de educación superior (González Silva, 2008: s.n.p: parr. 53).

Para el 2006, el Gobierno Nacional anuncia la creación de la Misión Alma Mater formalizada mediante Decreto Nro. 6.650 del 24 de marzo 2009, publicado en Gaceta Oficial N° 39.148 del 27 de marzo del 2009, dirigida a la transformación y fortalecimiento de un nuevo modelo educativo universitario, que en consonancia con la Misión Sucre, profundice la municipalización como garantía de inclusión de todos.

Es así, como cumpliendo con los componentes de la Misión Alma Mater, se transforman los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) y Colegios Universitarios Oficiales (CU) existentes para el año 2010, en universidades distintas a las existentes, articulando lo institucional – territorial con las líneas estratégicas del Plan de la Patria, dando origen así a las Universidades Politécnicas (UP) y Universidades Territoriales (UT), articulado en lo territorial, en las necesidades de la comunidad y localidad para el avance y progreso de la misma, creándose además como ejes de gestión los Programas Nacionales de Formación (PNF), según resolución número 2.963 de fecha 13 de mayo de 2008, publicado en Gaceta Oficial N° 38.930 del 14 de mayo del 2008, cuya formación está basada en la metodología del aprendizaje por proyectos, enmarcado en aspectos fundamentales: Aprender a Ser, Aprender a Hacer, Aprender a Vivir y Aprender a Convivir, bajo una formación humanista, vinculada con las comunidades y la práctica profesional a lo largo del trayecto formativo.

Particularidades del Sistema Educativo Universitario Territorial

La transformación llega a los Institutos de Tecnología y Colegios Universitario a nivel nacional por Decretos Presidenciales, pasando a Universidades Politécnicas Territoriales y Universidades Territoriales, como parte del sistema de instituciones de educación universitaria de Venezuela, cuyo principio está vinculado a la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de sus espacios territoriales, que contribuyera al desarrollo socio económico de su Territorio, en función de las transformaciones económicas y sociales que este demanda, asumiendo el reto de su transformación académica y administrativa, de ser una universidad territorial pertinente para la Venezuela actual.

El marco regulatorio, desde su aspecto legal hasta las políticas públicas que rigen actualmente el sistema de educación universitaria en Venezuela, y que abarca a las universidades territoriales, están definidos en la Constitución Nacional (1999), así como la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Central y la Ley de Universidades. Al respecto, Morles; Medina Rubio y Álvarez Bedoya, (2003) detallan los instrumentos jurídicos que rigen el funcionamiento de las instituciones de educación superior:

- (a) Todo el conjunto: lo hace siguiendo los principios generales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación; b) Las universidades autónomas: por la Ley de Universidades (promulgada en 1958 y reformada en 1970), el Reglamento Parcial de esa Ley, dictado por el Ejecutivo Nacional en 1967 y por reglamentos internos dictados por los Consejos Universitarios; (c) Las universidades experimentales y las instituciones de educación no reconocidas como universidades: por un Reglamento promulgado por el Ejecutivo Nacional en

1974, todas aquellas normas de la Ley de Universidades no relacionadas con la autonomía institucional que les son aplicables y por los reglamentos internos dictados por el Ministerio de Educación; y, (d) Las universidades privadas y otras instituciones de educación superior no oficiales: por sus estatutos internos y por las normas académicas de la Ley de Universidades y de los Reglamentos oficiales que les sean aplicables (Constitución de la República Bolivariana Venezuela, 1999, p. 16)

Es así, como dentro del marco de transformación y adecuación de las Universidades Politécnicas Territoriales y la Universidades Territoriales, la designación de las autoridades, como parte primordial de la gerencia universitaria, es efectuada a través de un consejo directivo provisional por el Estado Venezolano, a través del Ministro de Educación Universitaria, encargados de ejercer la autoridad académica y administrativa de estas universidades territoriales, hasta que dentro de las mismas se promulgue el reglamento de organización y funcionamiento de las mismas.

La estructura orgánica de estas universidades territoriales está compuesta por un rector, un secretario, un responsable del área académica, un responsable del área estudiantil, un responsable del área territorial, un representante del ministerio de educación universitaria, un vocero de los estudiantes, un vocero de los profesores, un vocero de los trabajadores administrativo y un vocero de los obreros, quienes coordinan las directrices principales de la universidad y designan la gerencia intermedia y la gerencia de primera línea, encargados de la gestión administrativo y académico (Jefes de Departamentos, Jefes de áreas, Jefes de División, Coordinadores Académicos), quienes están autorizados por el Estado, a gestionar el nuevo plan de estudios a través de los Programas Nacionales de Formación.

Aproximaciones Reflexivas: Una Mirada Crítica

Efectuar la revisión histórica al sistema educativo universitario en Venezuela, deja ver las evoluciones ocurridas a la educación universitaria en el país, desde la época de la colonia hasta la actualidad, como respuesta a las políticas de educación superior implementadas y disposiciones gubernamentales asumidas por el Estado en este sector.

Desde la perspectiva de la autora, estos cambios introducidos, no han producido el efecto deseado en la gerencia educativa universitaria surgida de la transformación universitaria y que a lo largo del tiempo, ha respondido a paradigmas política partidista - ideológica y no a paradigmas académicos. Sobre esta base, observamos como la legislación y normativa existente, no está arraigada a las políticas, estrategias y acciones educativas universitarias que el Estado diseña en el orden de reforma estructural en lo académico, administrativo, gerencial y normativo, obligando a la investigadora preguntarse, ¿responde en la praxis, esta transformación educativa universitaria, a través de la gerencia educativa en las universidades territoriales, a los principios rectores de relevancia, calidad e internacionalización, exhortados por la UNESCO (1998).

De ahí que desde la complejidad que forma parte de la transformación universitaria, es ineludible, efectuar una mirada profundamente comprensiva desde la hermenéutica en el pensamiento de Wilhelm Dilthey, para interpretar el fenómeno gerencial universitario territorial, su conducción, medios y fines a través de la actividad humana que se gesta desde

las manifestaciones del espíritu a través de las propias vivencias en el proceso de transformación universitaria.

Bajo este contexto, resulta un tanto paradójico observar, cómo se mantiene la dinámica clientelar e intervencionista del Estado en la designación de autoridades universitarias en este nuevo modelo educativo universitario, que busca la transformación a través de los principios de inclusión, participación y soberanía a través de las universidades territoriales, tal y como se ha venido suscitando históricamente en el sistema educativo universitario y que ha estado protagonizada por los sectores religiosos, políticos, partidistas y sociales, cuya visión es sesgada, en primera instancia y *hasta que promulguen sus reglamentos de organización y funcionamiento*, con un perfil político – ideológico partidista, por encima de lo académico, profesional e institucional establecido según la legislación venezolana y que en muchas ocasiones hasta alejado del academicismo; así como observar, el carácter de actuación y respuesta de gerencia universitaria, que ha estado permeado por la política – ideológica y no por las dimensiones organizativas, administrativas y académicas.

Surgen para la investigadora en tanto, nuevas interrogantes ¿Qué papel ha ocupado la gerencia educativa, para elevar la pertinencia de estas universidades dentro del plan de transformación universitaria?; ¿viabiliza esta gerencia educativa, respuestas a las exigencias de docencia, investigación y proyectos, que requiere este modelo educativo universitario para una educación de calidad en la sociedad y el desarrollo local?; ¿encamina la gerencia universitaria a la gerencia media y la gerencia de primera línea a la concepción del currículo?; ¿está ayudando la gerencia educativa, a que se formen profesionales para la sociedad y se alcancen los objetivos académicos institucionales, o solo se está respondiendo a los objetivos de sectores del poder político?.

De allí que, como investigadora y de acuerdo con la UNESCO, para que se desarrolle una universidad territorial efectiva, eficiente, pertinente y cónsona con el territorio donde se desenvuelve y de acuerdo a las políticas educativas de este nuevo modelo universitario, solo será posible transformando la forma mecanicista y política de gerencial la institución, enmarcadas en la capacidad para construir un modelo de gestión, visto este por la investigadora como el nodo crítico y central en la toma de decisiones, desde la ruptura del paradigma burocrático en la conducción estas instituciones y que ha regido las mismas por muchos años.

En tanto, para coadyuvar en el proceso de transformación universitaria a través de las universidades territoriales, a reflexión de la investigadora, es necesario abrir el compás gerencial y conjugar la política de Estado, con el conocimiento y la experiencia, bajo el principio de la autonomía universitaria, sin menoscabo a lo establecido en la legislación que rige en materia educativa y universitaria, el derecho a la libertad académica y al ejercicio gerencial academicista, institucional, desde la valoración del docente en el campus académico, profesional, investigativo y gerencial y el libre desarrollo de la personalidad.

Es así, como desde la comprensión de las vivencias en la transformación universitaria, es importante que el Estado en consonancia con los principio de este nuevo modelo educativo universitario, pueda ser capaz de viabilizar desde la experiencia y la praxis académica de los docentes que tienen carrera universitaria dentro de estas universidades territoriales, lo académico, gerencial y administrativo como aspectos primarios de la universidad,

procurándose una interconexión entre ellos, permitiendo que la gerencia universitaria, responda a los problemas que aquejan a la comunidad universitaria.

Bajo este nuevo escenario gerencial en las universidades territoriales, se lograría fortalecer desde lo académico, la función docente como principal fortaleza de estas casas de estudios, desde su selección de acuerdo a su formación académica y necesidad de servicio, brindándole la garantía de estabilidad en el cargo, orientando su esfuerzo y practica gerencial en generar planes y proyectos estratégicos para la formación permanente, desarrollo personal del docente, e identificación de las potencialidades de estos, tal y como lo establece la UNESCO (2008), en aras de asegurar la calidad en la educación universitaria territorial.

Asimismo, se viabilizaría la respuesta y atención a las necesidades académicas y de formación de requieren los estudiantes, conduciéndolos y orientándolos a ser responsables de su propio aprendizaje. La gerencia educativa universitaria territorial, debe estar en la capacidad de conocer y administrar cada uno de los documentos rectores y currículos que rigen los Programas Nacionales de Formación (PNF) que se dictan dentro de estas casas de estudios, promoviendo estrategias de gestión en la toma de decisiones oportunas para cumplir y hacer cumplir cabalmente la reglamentación de estos (PNF) por parte de la gerencia media y de primera línea.

Y por último, la gerencia educativa universitaria respondería a los aspectos administrativos, operativos y de funcionamiento desde y para su territorio y no solo responder a directrices burocráticas de grupos del poder político e ideológico que atenta contra la consolidación del proyecto de transformación universitaria. Así, este ensayo invita a continuar profundizando en las bases de una gestión educativa universitaria territorial, cónsonas con la transformación universitaria que este nuevo modelo educativo exige.

Referencias

- Bonilla Molina, L. (2004). *Historia Breve de la Educación en Venezuela*. Caracas: Ediciones Gato Negro.
- Constitución de la República Bolivariana Venezuela. (1999). *Asamblea Nacional Constituyente*. Recuperado el 16 de Julio de 2019, de <http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/Constitucion.pdf>
- Da Trinidad De Hidalgo, Y., & López Cruz, Y. (2015). *La Herméneutica en el Pensamiento de Wilhelm Dilthey*. Griot – Revista de Filosofía, Amargosa, Bahia – Brasil, 324-341.
- González Silva, Humberto (2008). *La Educación Superior en la Revolución Bolivariana*. Documento mimeografiado. Caracas, Venezuela.
- Lamoggia de Ramírez, F. (2012). *Tesis Doctoral: Capacitación del profesorado Venezolano. Experiencia de consolidación de los círculos de acción docente en la Educación Básica*. Valladolid, España.

- Moreno, A. (2008). *Historia sociopolítica de la universidad y autonomía en Venezuela: Rostros y máscaras*. EDUCERE - Foro universitario, 351-377.
- Morles, V., Medina Rubio, E. y Álvarez Bedoya, N. (2003). *La educación superior en Venezuela. INFORME 2002 A IESALC-UNESCO*. Caracas.
- Parra Sandoval, M. C. (2012). *¿Hacia dónde van las políticas públicas de educación superior en Venezuela?*, en M. L. Pinto de Almeida y A. Mendes Catani (orgs.), *Educação Superior na América Latina. Políticas, Impasses e Possibilidades*, Campinas. SP, Brasil, Mercado de Letras.
- UNESCO. (1998). *Conferencia mundial sobre la educación superior: la educación superior en el siglo XXI. Visión y acción. (Tomo I, pp. 1-141)*. Recuperado el 20 de Junio de 2018, de <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf>.
- UNESCO. (2008a:2). *Educación de calidad, equidad y desarrollo sostenible*.